

(GT5 - O Livro e suas Técnicas)

Escrita diarística e técnica editorial: análise do *Novo diário* de Eduardo Frieiro

Miguel Antônio Santana de Amorim (CEFET-MG)
Dra. Elaine Amélia Martins (CEFET-MG)

Resumo

O estudo examina as relações entre escrita, suporte e técnica do livro no *Novo diário* (1986), de Eduardo Frieiro (1892-1982), intelectual mineiro com atuação nos campos literário, editorial e acadêmico. A questão central é pensar como o diário articula processos de escrita e práticas editoriais na trajetória de Frieiro. Objetiva-se analisar as interfaces entre o gênero diarístico, os projetos editoriais do autor e o lugar do livro. Para tanto, a metodologia combina leitura do *Novo Diário* com aberturas para a incursão na produção de Eduardo Frieiro e para a pesquisa em seu arquivo sob a guarda da Academia Mineira de Letras. Os resultados demonstram que o diário opera como espaço experimental para registros de criação literária, anotações sobre técnicas editoriais e reflexões sobre mediação cultural. A análise sinaliza ainda conexões entre a produção de Eduardo Frieiro e a construção histórica do campo editorial mineiro no século XX. Palavras-chave: Diário; Escrita; Livro; Campo Editorial.

Abstract

*This study examines the relationships between writing, materiality, and the technique of the book in *Novo diário* (1986) by Eduardo Frieiro (1892-1982), a Minas Gerais intellectual active in literary, editorial, and academic fields. The central question is how the diary articulates writing processes and editorial practices in Frieiro's trajectory. The objective is to analyze the intersections between the diary genre, the author's editorial projects, and the role of the book. The methodology combines a close reading of *Novo Diário* with archival research in Frieiro's collection held by the Academia Mineira de Letras. The results demonstrate that the diary functions as an experimental space for literary creation, annotations on editorial techniques, and reflections on cultural mediation. The analysis also highlights connections between Frieiro's work and the historical construction of the editorial field in 20th-century Minas Gerais.*

Keywords: Diary; Writing; Book; Editorial Field.

INTRODUÇÃO

Eduardo Frieiro (1892-1982), intelectual mineiro com atuação multifacetada como editor, crítico e diarista, transformou seu *Novo diário* (1986) em um espaço de reflexão sobre os processos técnicos inerentes à produção do livro. Este artigo examina três eixos interligados: Escrita diarística como técnica de aprimoramento editorial; Crítica à materialidade gráfica e sua

relação com a preservação;Estratégias de mediação cultural em contexto periférico.

A análise articula práticas individuais e coletivas que definiram o campo editorial mineiro no século XX, com base na leitura de *Novo diário* (1986) e *Os livros nossos amigos* (1952) e em documentos do acervo do escritor.

ESCRITA E REVISÃO: TÉCNICAS DE APRIMORAMENTO TEXTUAL

O *Novo diário* transcende a função confessional ao registrar processos técnicos de escrita e edição. A destruição do *Diário de um homem secreto* (1942), descrita por Frieiro como um ato de "autodestruição do homem que fui" (FRIEIRO, 1986, p. 21-23), revela uma prática editorial radical de descarte seletivo. O autor não apenas renunciava a uma identidade passada, mas ritualizava a autocrítica como parte do processo criativo, demonstrando que a escrita diarística funcionava como laboratório para experimentações estilísticas.

Essa metodologia de revisão obsessiva manifestava-se, por exemplo, na correção contínua de seus textos. Frieiro afirmava que corrigia mais o pensamento que a forma, sustentando que "corrigir o estilo era corrigir o pensamento" (FRIEIRO, 1986, p. 332). Essa postura refletia-se em projetos como a reedição de *O Cabo das tormentas*, cujo manuscrito foi incessantemente revisto, mesmo sem garantias de publicação, como se verifica nos originais e versões dos livros.

MATERIALIDADE GRÁFICA: CRÍTICA E PRESERVAÇÃO

Como editor da Sociedade Amigos dos Livros (1930-1938), Frieiro integrava texto e técnica gráfica, preocupando-se com a durabilidade do suporte. Em suas anotações, criticava a indústria editorial brasileira, especialmente a qualidade do papel utilizado na segunda edição de *Os livros nossos amigos*, que classificava como "podre" apesar da boa apresentação gráfica (FRIEIRO, 1986, p. 192).

Sua atenção à materialidade estendia-se ao hábito de reorganizar estantes e inspecionar

livros contra traças — gesto que denominava *ciscar livros* (FRIEIRO, 1986, p. 161). Essa prática, associada a uma ética do cuidado com o objeto impresso, contrastava com a realidade das gráficas mineiras, que considerava carentes de profissionais competentes (CARVALHO, 2008, p. 92). Para Frieiro, a chamada "crise do livro" não era um declínio da leitura, mas um ciclo natural de expansão e retração do mercado editorial (FRIEIRO, 1986, p. 384).

MEDIAÇÃO CULTURAL EM CONTEXTO PERIFÉRICO

Em Belo Horizonte, cidade que descrevia como "roça" editorial (FRIEIRO, 1986, p. 92), Frieiro desenvolveu estratégias para contornar o isolamento geográfico. Recusando-se a migrar para o Rio de Janeiro — opção que julgava banalizadora de sua identidade intelectual —, optou por uma autonomia crítica, evitando círculos literários locais que considerava superficiais (FRIEIRO, 1986, p. 89).

Sua atuação como editor da revista *Kriterion* (1964-1966) exemplifica essa postura. Apesar de criticar o título "pedante" da publicação (FRIEIRO, 1986, p. 315), transformou-a em plataforma para debates acadêmicos, articulando redes entre autores locais e nacionais. Essas iniciativas revelavam seu papel como mediador técnico em um campo editorial fragmentado.

ARQUIVO E APAGAMENTO: TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DO LEGADO

A prática de arquivamento de Eduardo Frieiro, que incluía correspondências, recortes de crítica e manuscritos, configura-se como técnica de autopreservação. A tese da professora Maria da Conceição Carvalho, *Cordialmente, Eduardo Frieiro: fragmentos (auto)biográficos*, defendida na UFMG, e o trabalho de conclusão de curso de Ana Clara de Souza, *O escritor editor e o seu arquivo: uma incursão pelo arquivo de Eduardo Frieiro*, defendido no CEFET-MG com orientação da professora Elaine Martins, mostram que o arquivar para Eduardo Frieiro era um gesto performativo de salvaguarda de livros e documentos. O diário revela um paradoxo: ao preservar meticulosamente registros externos, Frieiro apagava partes de si, como na

recusa a reeditar *O Cabo das Tormentas*, obra que considerava sua melhor produção, mas que julgava condenada ao esquecimento pela falta de editores em Minas Gerais (FRIEIRO, 1986, p. 244). Essa dualidade ressoa o conceito de biografema, proposto por Barthes (2003), que entende fragmentos biográficos como reveladores de identidades não totalizantes. Entradas, como a sobre o almoço com o Livreiro Martins (FRIEIRO, 1986, p. 212), expõem a relação íntima entre técnica editorial e vida privada, sem buscar coerência totalizante.

CONCLUSÃO

O Novo diário, de Eduardo Frieiro, posiciona-se como importante obra que articula escrita, materialidade e mediação cultural. A máxima do autor "não basta o gosto dos livros; agrada-nos saber também como são feitos" (FRIEIRO, 1952, p. 29) sintetiza uma visão da técnica editorial como ato político, exigindo crítica à materialidade, revisão obstinada e mediação em contextos adversos.

REFERÊNCIAS

BARTHES, Roland. *Roland Barthes por Roland Barthes*. Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Estação Liberdade, 2003.

CARVALHO, Maria Conceição. *Cordialmente, Eduardo Frieiro: fragmentos (auto)biográficos*. 2008. 365 f. Tese (Doutorado em Literatura Comparada) — Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.

FRIEIRO, Eduardo. *Novo Diário*. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1986.

FRIEIRO, Eduardo. *Os livros nossos amigos*. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1952.

SOUZA, Ana Clara. *O escritor e seu arquivo: uma incursão pelo arquivo de Eduardo Frieiro*. 2023. 55f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Letras: Tecnologias de Edição) - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023.

Como citar este texto:

AMORIM, Miguel A. S.; MARTINS, Elaine A. Escrita diarística e técnica editorial: análise do Novo diário de Eduardo Frieiro. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-5.